

UTILIZAÇÃO DA FOLHA DA BANANEIRA (MUSA SPP.) PARA DIMINUIÇÃO DA CARGA PARASITÁRIA DE HELMINTOS EM CAPRINOS EM SISTEMA SEMI-INTENSIVO

[Ciências Agrárias, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 08/07/2024](#)

USE OF BANANA LEAF (MUSA SPP.) TO DECREASE THE PARASITIC LOAD OF HELMINTHS IN GOATS IN A SEMI-INTENSIVE SYSTEM

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.12689348

Ivan Sampaio Sá Leão¹, José Ivaldo de Siqueira Silva Junior², Antônio Brito da Silva Filho³, Francisco Feliciano da Silva Júnior⁴, Jéssica de Torres Bandeira^{5*}, Heraldo Bezerra de Oliveira⁶, Bruno Pajeú e Silva⁷

RESUMO

A caprinocultura é uma atividade com um importante papel social e econômico no Nordeste, muito comum entre os pequenos e médios produtores, devido à capacidade dos caprinos em sobreviver às severas secas que frequentemente ocorrem na região. Estes animais normalmente são criados de forma extensiva, onde a vegetação nativa da Caatinga serve de fonte básica na alimentação destes animais. Um dos grandes problemas na criação destes animais é a resistência anti-helmíntica, devido a acomodação dos animais em áreas reduzidas,

apriscos com muitos animais de diversas idades, onde ocorre então uma fácil contaminação do ambiente por parasitas, além da aplicação inadequada de vermífugos, sendo desde subdoses, dosagens altas, uso em animais com baixas cargas parasitárias, além da utilização de um mesmo princípio ativo durante muito tempo. Se observa então a necessidade da obtenção de conhecimento de métodos alternativos de tratamentos, onde o uso de fármacos seja em menores quantidades. Pouco se fala do uso de plantas fitoterápicas como um controle preventivo, devido a uma cultura popular já estabelecida onde apenas fármacos são eficientes. Desta forma, este trabalho tem o intuito de desmistificar a crença da não eficiência das plantas fitoterápicas, em especial a bananeira (*Musa spp*), através de dados presentes na literatura. A fim de obter uma diminuição significativa do uso e dependência de drogas na rotina das propriedades, principalmente nos manejos sanitários de caprinos.

Palavras-Chave: *Haemonchus contortus*. Fitoterapia. Parasitoses.

ABSTRACT

Goat farming is an activity with an important social and economic role in the Northeast, very common among small and medium-sized producers, due to the ability of goats to survive the severe droughts that frequently occur in the region. These animals are normally raised extensively, where the native vegetation of the Caatinga serves as the basic source of food for these animals. One of the major problems in raising these animals is anthelmintic resistance, due to the accommodation of the animals in small areas, pens with many animals of different ages, where there is easy contamination of the environment by parasites, in addition to the inadequate application of dewormers, ranging from underdoses, high dosages, use in animals with low parasitic loads, in addition to the use of the same active ingredient for a long time. There is then a need to obtain knowledge of alternative treatment methods, where the use of drugs is in smaller quantities. Little is said about the use of herbal plants as a

preventive control, due to an already established popular culture where only pharmaceuticals are efficient. In this way, this work aims to demystify the belief that phytotherapeutic plants are not efficient, especially bananas (*Musa spp*), through data present in the literature. In order to obtain a significant reduction in drug use and dependence in the routine of properties, especially in the sanitary management of goats.

Keywords: *Haemonchus contortus*. Parasites. Phytotherapy.

INTRODUÇÃO

Segundo dados levantados pelo IBGE em 2019, o rebanho caprino nacional foi de 9.592.079, sendo 8.944.461 no Nordeste, o que equivale a 93,2% do total de caprinos do País. Os estados brasileiros com o maior número de caprinos são Bahia e Pernambuco (Santos *et al.*, 2023).

O objetivo da produção de caprinos, muitas vezes, é gerar uma fonte de renda, fornecer carne e leite, proteínas, que por muitas vezes faz-se presente na dieta de muitos Brasileiros (Girão *et al.*, 1992). Os parasitas gastrointestinais são um dos grandes obstáculos para a produção e criação de caprinos, tendo grande interferência direta no bem-estar e na sanidade destes animais. São um dos principais causadores de prejuízos econômicos nesse tipo de produção animal, devido aos custos na compra de anti-helmínticos e morte dos animais em casos mais graves (Sargison, 2012; Albuquerque *et al.*, 2017).

O frequente uso de anti-helmínticos para o tratamento das verminoses permite uma rápida seleção de populações de helmintos resistentes, os quais inviabilizam a criação (Furtado, 2006). Existem diversos gêneros e espécies de nematódeos gastrointestinais que infectam pequenos ruminantes, sendo o *Haemonchus contortus* o parasita que apresenta uma maior importância, devido seu alto grau de patogenicidade e elevada distribuição nacional (Riet-Correa *et al.*, 2023).

Tem-se observado que a seleção de animais que apresentam uma resistência às contaminações é demonstrada como uma estratégia de controle parasitário de forma sustentável, onde os animais que apresentam uma suscetibilidade são descartados, mantendo-se no rebanho os animais resistentes (Riet-Correa *et al.*, 2013). Oliveira (1997) observou uma redução da infecção por nematódeos gastrintestinais em caprinos que receberam, diariamente, folhas de bananeiras (*Musa spp.*) por um período de 25 dias, quando comparados com o grupo controle. A eficácia da folha de bananeira foi de 57,1% para *Haemonchus sp.*, 70,4% para *Oesophagostomum sp.*, 65,4% para *Trichostrongylus sp.* e de 59,5% para *Cooperia sp.*

O tratamento fitoterápico para o controle de parasitas gastrointestinais demonstra ser uma alternativa eficaz. Muitas plantas já são tradicionalmente conhecidas por terem uma atividade anti-helmíntica, necessitando então de uma comprovação científica, dentre elas estão a semente de abóbora, melão de São Caetano e o alho (Nery *et al.*, 2009).

OBJETIVO.

Diante deste cenário, torna-se imprescindível o conhecimento acerca de alternativas de controle de endoparasitoses, que sejam de baixo custo, fácil acesso, manejo simples e diminuição do uso e dependência dos fármacos nas propriedades, a fim de melhorar as condições sanitárias dos plantéis de pequenos e médios produtores. E proporcionar um maior bem-estar aos animais.

PARASITOSSES GASTRINTESTINAIS

Consideradas uma das principais responsáveis pelos prejuízos econômicos na criação de caprinos e ovinos, as parasitoses gastrointestinais provocam perdas que estão relacionadas ao baixo ganho de peso, retardo no crescimento, redução na qualidade da carne, no caso de animais destinados para corte, diminuição na produção de leite, no

caso de animais leiteiros, além dos gastos com tratamentos e ocasionalmente a morte dos animais (Albuquerque *et al.*, 2017).

O *Haemonchus contortus* é um dos parasitos com maior importância e prevalência no rebanho nacional, devido a sua patogenicidade a qual é resultante da sua ação hematófaga, a qual provoca anemia e hipoproteinemia nos animais. Este parasito é normalmente encontrado no abomaso dos caprinos, ovinos, bovinos, entre outros ruminantes (Taylor *et al.*, 2017).

As fêmeas do *Haemonchus* são prolíferas na produção de ovos. Os ovos L1 são liberados na pastagem através das fezes dos animais infectados, onde podem se desenvolver até L3 em um período de 5 dias, podendo em climas frios sofrer um processo de retardo por semanas ou meses (Taylor *et al.*, 2017). Cada parasito pode remover até 0,05mL de sangue por dia, sendo por ingestão ou extravasamento, podendo então um animal parasitado com até 5.000 parasitos perder 250mL de sangue por dia (Urquhart *et al.*, 1990).

FITOTERAPIA

O uso de plantas com funções fitoterápicas vem apresentando ser uma solução viável de baixo custo a qual pode ser acrescentada na produção, tendo como objetivo reduzir os problemas parasitários. A fitoterapia se baseia no tratamento de enfermidades por meio da utilização de vegetais frescos, extratos vegetais ou fármacos de origem vegetal (Oliveira; Akisue, 1997). A Fitoterapia já é utilizada pelo homem a um bom tempo, mas está se destacando cada vez mais nas pesquisas científicas para a obtenção do controle de verminoses em ruminantes. Devido ao contexto de uma agricultura orgânica, diminuindo o impacto ambiental e os possíveis resíduos deixados nos produtos de origem animal, tendo a possibilidade de uma redução nos custos de produção (Chagas, 2005).

A folha de bananeira (*Musa spp.*) é uma planta com potencial fitoterápico, devido principalmente dos taninos, os quais são caracterizados como

moléculas de complexos fenólicos produzidos pelas plantas como forma de defesa de ataques de insetos e animais herbívoros (Cano, 2009; Boelter, 2010). O tanino pode exercer um efeito direto ou indireto nos helmintos, interferindo no ciclo de vida e reduzindo a fecundidade, a eclosão dos ovos e desenvolvimento larval do parasita (Nogueira e Nascimento, 2009).

USO DA BANANEIRA (*Musa spp.*) COMO ANTI-HELMÍNTICO

A Bananeira (*Musa spp.*) é de fácil disseminação, devido a facilidade de manejo e formação de mudas, tornando possível seu plantio em diversas propriedades, a planta é de fácil adaptação, porém não tolera fortes ventos, épocas extremamente frias ou período excessivo de sede. Dentre seus manejos, está o desbaste, que se trata do trato cultural utilizado para manter a densidade do bananal, eliminando o excesso de filhotes a cada geração, um novo filhote é selecionado (Lichtemberg e Lichtemberg 2011). As sobras desse manejo podem ser aproveitadas de modo fitoterápico.

Segundo Olivo *et al.* (2007) o tanino encontrado na planta é o principal responsável pelas ações sobre os vermes intestinais. O efeito mais comum na observação do uso de taninos concentrados como anti-helmíntico é a diminuição do número de ovos por grama de fezes (OPG), onde geralmente é associado a redução da fecundidade dos nematoides, devido às alterações em genitais da fêmea, e efeitos diretos no trato digestivo (Hoste *et al.*, 2006).

A ação anti-helmíntica ocorre de forma distinta, variando de acordo com o desenvolvimento e estágio do parasito. Quando ocorre a atuação dos taninos concentrados (TC) nas larvas L3, terceiro estágio, se tem a dificuldade nos desenvolvimentos destas larvas, sobrevivência larval e uma diminuição da carga parasitária. Já em larvas adultas os TC, ocorre a alteração de forma prejudicial da função reprodutiva dos nematoides, tendo então a redução da excreção de ovos e reduzindo a contaminação na pastagem (Hoste *et al.*, 2006). A bananeira (*Musa spp.*) pode ser

oferecida aos animais de forma desidratada ou in natura, podendo ser junto ao concentrado ou não (Hoste *et al.*, 2006)

CONTAGEM DO NÚMERO DE OVOS POR GRAMA DE FEZES (OPG)

O exame de contagem de ovos por gramas de fezes (OPG) é uma técnica quantitativa e qualitativa que possibilita verificar a presença de parasitos gastrintestinais nos animais. É importante a realização desse exame regularmente no rebanho pois pode verificar qual parasito presente no intestino do animal, qual medicamento utilizar e se o medicamento está sendo eficaz (Santos *et al.*, 2023).

Existem diversas formas de realizar essa contagem, porém as mais utilizadas são a flutuação direta e o método de McMaster. A flutuação direta é um método qualitativo que consiste em acrescentar cerca de 2 a 4g de fezes em 10mL de solução de flutuação (água e açúcar) e homogeneizar, colocar em um tubo até a superfície e colocar uma lamínula sob esse tubo por cerca de 15 minutos. Após esse tempo, a lamínula é analisada no microscópio para analisar a presença de ovos (Taylor *et al.*, 2017; Hassum, 2008).

Com a câmara de McMaster, a análise é quantitativa e é realizada com o material fecal coletado diretamente da ampola retal é analisado. Dentro do método da câmara de McMaster, existem algumas formas de realizar a diluição e em cada uma dessas formas o fator de multiplicação dos ovos é alterado. Utiliza-se 2 diluições principais (Taylor *et al.*, 2017; Santos *et al.*, 2023). 3 gramas de fezes para 42mL de solução saturada de açúcar com multiplicação dos ovos por 50, e 2 gramas de fezes para 58mL de solução saturada de açúcar com multiplicação dos ovos por 100 (Taylor *et al.*, 2017; Santos. *et al.*, 2023).

O nível de infestação baixo quando se encontra até 500 ovos por grama de fezes, moderada de 500 a 1.000 e acima de 1.000 considera-se uma infestação alta e preocupante (Santos *et al.*, 2023).

ESCORE DE CONDIÇÃO CORPORAL (ECC)

Jefferies (1961), na Escócia, idealizou o método de avaliação da composição corporal para ovelhas, baseado na escala de 0 a 5 pontos (de ovelhas muito magras a muito gordas). A avaliação era feita através da palpação do grau da cobertura muscular e da cobertura adiposa da região lombar dos animais. A metodologia utilizada por Jefferies foi adaptada por outros autores conforme a espécie animal utilizada.

HEMATÓCRITO E PROTEÍNA PLASMÁTICA

Também conhecido como Volume globular (VG), o hematócrito trata-se do volume de sangue encontrado no organismo do animal. É um dos exames mais úteis no estudo da série vermelha, onde podemos obter diversas informações como a coloração do plasma, a capa leucocitária, microfilárias, entre outros. O plasma normal é límpido e incolor em caninos e felinos, enquanto em equinos e ruminantes é ligeiramente amarelado devido ao caroteno e à xantofila presentes na alimentação dos herbívoros. Já a proteína plasmática tem uma grande importância para os ruminantes, devido sua fonte de proteína de alta qualidade contendo todos os aminoácidos necessários no crescimento e desenvolvimento, estímulo do sistema imunológico, e recuperação em situações de estresse (Lopes *et al.*, 2007).

Alguns fatores podem afetar o hematócrito, como a anemia, a policitemia absoluta e alterações na hidratação. A anemia produz valores baixos que podem ser desproporcionais se o tamanho celular e/ou o conteúdo de hemoglobina também estiverem alterados. A policitemia absoluta faz com que ocorra valores altos. Já em casos de alteração na hidratação, deve-se ter uma interpretação identificando o estado de hidratação do animal, através da anamnese, exames físicos e análise de proteínas plasmáticas totais, a desidratação produz valores altos, enquanto a hidratação excessiva faz com que ocorra uma redução do volume, podendo estimular uma anemia (Lopes *et al.*, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de grande importância a desmistificação do uso de fitoterápicos com o intuito anti-helmíntico, principalmente para pequenos ruminantes, que por sua vez são mais suscetíveis, podendo ocorrer o óbito a depender da carga parasitária. Os helmintos que acometem estes animais tendem a desenvolver resistência a fármacos, quando utilizados de maneira incorreta. A fitoterapia, em especial o uso da bananeira (*Musa spp.*), surge como uma alternativa de controle a estes helmintos, seja na forma preventiva ou curativa. Trazendo um maior bem-estar aos animais e menores custos ao produtor..

REFERÊNCIAS:

Albuquerque, A.C.A. et al. **Development of Haemonchus contortus resistance in sheep under suppressive or targeted selective treatment with monepantel.** Veterinary parasitology. 246: 112-117, 2017.

Boelter, R. **Plantas Medicinais usadas na Medicina Veterinária.** Andrei. 2: 198-199, 2010.

Cano, M.A.S. **Efeito da suplementação com Manihot esculenta crantz, sobre o desempenho animal e carga parasitária em ovinos em crescimento.** Dissertação (Mestrado em Zootecnia) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. p. 4-104. 2009

Chagas, A.C.S. **Fitoterapia como alternativa no controle de verminose em caprinos e ovinos.** Simpósio sobre controle de parasitas em pequenos ruminantes. p. 52-59. São Paulo, 2005.

Furtado, S.K. **Alternativas fitoterápicas para o controle da verminose ovina no estado do Paraná: testes in vitro e in vivo.** UFPR. p. 11-126, 2006.

Girão, E.S. et al. **Ocorrência e distribuição estacional de helmintos gastrintestinais de caprinos no município de Teresina, Piauí.** Ciência Rural. 22: 197-202, 1992.

Hassum, I.C. **Instruções para coleta e envio de material para exame parasitológico de fezes – OPG e coprocultura para ruminantes.**

Embrapa. 2008. Disponível em:

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/228610/4/CO64.pdf>

Hoste, H. et al. **The effects of tannin-rich plants on parasitic nematodes in ruminants.** PubMed. 22(6): 61-253, 2006.

Jefferies, B.C. **Body condition scoring and its use in management.**

Tasmanian Journal Agricultural. 32: 19-21, 1961.

Lichtemberg, L.A. & Lichtemberg, P.S.F. Avanços na bananicultura brasileira. Revista Brasileira de Fruticultura. 33(1): 29-36, 2011.

Lopes, S.T.A. et al. **Manual de patologia clínica veterinária.** 3(1): 1-59. Santa Maria: Ufsm, 2007.

Nery, P.S. et al. **Eficácia de plantas para o controle de nematoides gastrintestinais de pequenos ruminantes.** Revista Brasileira de Plantas Mediciniais. 11(3): 330-338, 2009.

Nogueira, D.M; & Nascimento, T.V.C. **Folhas de bananeira no controle de nematódeos gastrintestinais de ovinos na região semiárida.** Jornada de iniciação científica da embrapa semi-árido. 4: 286-292. 2009.

OLIVEIRA, D.B.; **Atividade anti-helmíntica da bananeira (Musa sp.) em caprinos (Capra hircus).** URRJ. p. 63, 1997.

OLIVEIRA, F., & AKISUE, G. **Fitoterapia.** Fundamentos da farmacobotânica. 2(1): 157-163, São Paulo: Atheneu, 1997.

Olivo, C.J. et al. **Uso da bananeira (Musa spp.) no controle de parasita de animais domésticos: do empirismo à ciência.** Livestock Research for Rural Development, 2007.

Riet-Correa, B. et al. **Sistemas produtivos de caprinocultura leiteira no semiárido nordestino: controle integrado das parasitoses gastrointestinais visando contornar a resistência anti-helmíntica.** Pesquisa Veterinária Brasileira. 33(7): 900-910, 2013.

Riet-Correa, F. et al. **Doenças de Ruminantes e Equídeos.** MedVet. 4(1): 649-659, São Paulo, 2023.

Santos C.T. et al. **Comparação entre a técnica de opg padrão e suas modificações.** Veterinária e Zootecnia. 30: 1-6, 2023.

Santos W.S. et al. **Diagnóstico da cadeia produtiva de caprinos e ovinos no Brasil e na Região Nordeste.** Brazilian Journal of Development. 9(7): 21283-21303, 2023.

Sargison, N.D.; **Pharmaceutical treatments of gastrointestinal nematode infection of sheep-future of anthelmintic drugs.** Veterinary Parasitology. 189(1): 79-80, 2012.

Taylor, M. A. et al. **Parasitologia Veterinária.** Gen. 4: 30-125, 2017.

Urquhart, G.M. et al. **Parasitologia Veterinária.** Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2: 3-120, 1990.

¹ ivansampaioleao38@gmail.com Centro universitário do Vale do Ipojuca
Unifavip Wyden, Caruaru, Pernambuco, Brasil.

² ivaldo.siqueira@unesp.br Centro universitário do Vale do Ipojuca
Unifavip Wyden, Caruaru, Pernambuco, Brasil.

³ antonio.filho@professores.unifavip.edu.br Centro universitário do Vale do
Ipojuca Unifavip Wyden, Caruaru, Pernambuco, Brasil.

⁴ francisco.junior@unifavip.edu.br Centro universitário do Vale do Ipojuca
Unifavip Wyden, Caruaru, Pernambuco, Brasil.

⁵ *bandeira.j.t@gmail.com Centro universitário do Vale do Ipojuca Unifavip
Wyden, Caruaru, Pernambuco, Brasil.

⁶ heraldo.oliveira@professores.unifavip.edu.br Centro universitário do Vale
do Ipojuca Unifavip Wyden, Caruaru, Pernambuco, Brasil.

⁷ bruno.silva@professores.unifavip.edu.br Centro universitário do Vale do
Ipojuca Unifavip Wyden, Caruaru, Pernambuco, Brasil.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os
artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

Contato

**Queremos te
ouvir.**

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expense Venha fazer parte de nosso time de revisores também!